

Луговой П. І.
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ІНВЕТОРІВ НА РИНКУ ОБІГОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ ПРАВОВОГО ЗБЛИЖЕННЯ З ЄС

Захист інвесторів є ключовим елементом функціонування будь-якої розвиненої фінансової системи. В умовах євроінтеграції Україна стикається з викликами щодо трансформації національного ринку обігових фінансових інститутів відповідно до європейських норм і стандартів. У тезах проаналізовано сучасні підходи до захисту прав інвесторів, окреслено європейське нормативне поле у цій сфері, а також розглянуто стан його імплементації в українському законодавстві.

Захист прав інвесторів виступає не лише фактором підвищення привабливості фінансових ринків, але й системною гарантією довіри до інститутів, що оперують на ринку капіталу. У країнах Європейського Союзу механізми такого захисту базуються на комплексному правовому регулюванні, передбаченому рядом директив та регламентів, які зобов'язують фінансові установи дотримуватися принципів прозорості, доброчесності, професійної етики та належного розкриття інформації. У цьому контексті особливого значення набуває Директива ЄС 2014/65/ЄС, відома як MiFID II, що є основоположною у сфері захисту інвесторів та функціонування ринків фінансових інструментів [1].

У межах процесу правового зближення з ЄС Україна розпочала реформування національного законодавства, яке має забезпечити відповідність вимогам європейського ринку. Одним із ключових етапів стало прийняття Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» у 2020

році, що передбачає низку механізмів регулювання діяльності учасників ринку, зокрема обігових фінансових інститутів — банків, інвестиційних компаній, страхових організацій, а також фондів колективного інвестування [2]. Однак попри нормативне оновлення, на практиці існують численні ризики, що знижують рівень захищеності інвестора.

Серед ключових проблем українського ринку варто відзначити низький рівень фінансової грамотності серед населення, що обмежує здатність інвесторів приймати зважені рішення. До того ж, обмежена прозорість фінансових установ, недосконалість внутрішніх процедур розкриття інформації, відсутність культури управління конфліктами інтересів та слабкість судового захисту є чинниками, які стримують розвиток інституційної довіри. Крім того, інвестори в Україні фактично не мають доступу до ефективних механізмів компенсації втрат у разі банкрутства обігового фінансового інституту, що суттєво знижує привабливість вкладень на внутрішньому ринку [4].

У країнах ЄС система захисту інвестора функціонує на багаторівневій основі. Одним із базових принципів є обов'язкове розмежування інвесторів за рівнем їхньої обізнаності — на роздрібних, професійних та контрагентів-інституцій. Такий підхід дозволяє адаптувати обсяг наданої інформації та рівень захисту відповідно до потреб кожної категорії. Для роздрібних інвесторів передбачено найвищий рівень правових гарантій: від вимог до прозорості інвестиційного продукту, до обов'язку фінансового посередника діяти в найкращих інтересах клієнта [1].

Режим розкриття інформації згідно з MiFID II передбачає надання інвестору повної, достовірної та доступної інформації про фінансовий інструмент, його вартість, ризики, витрати та комісії, пов'язані з операцією. У межах цього регулювання також діє принцип «знай свого клієнта» (KYC), що зобов'язує фінансового посередника здійснювати оцінку відповідності продукту профілю клієнта. Ці положення формують основу прозорого та справедливого функціонування обігових фінансових інститутів [1].

В Україні елементи таких механізмів лише поступово впроваджуються. Наприклад, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) посилила вимоги до ліцензування посередників та зобов'язала інститути фінансового ринку розкривати більше інформації про свою діяльність. Також почав діяти публічний реєстр ліцензованих компаній, що підвищує прозорість ринку. Однак, на сьогодні механізми перевірки відповідності фінансових продуктів профілю інвестора залишаються слабо розвиненими. Бракує також дієвої інфраструктури альтернативного врегулювання спорів між інвесторами та посередниками, як це працює в ЄС через інституцію фінансового омбудсмена [3].

Додатковою проблемою є відсутність в Україні ефективної системи компенсації інвесторів, яка б покривала втрати в разі неплатоспроможності фінансового посередника. У Європейському Союзі подібна система працює через інвестиційні гарантійні фонди, які мають забезпечити повернення коштів інвестору в межах встановлених лімітів. Такий інструмент не лише підвищує рівень безпеки для дрібного інвестора, але й посилює загальну стабільність фінансової системи [1, 4].

У сфері гармонізації фінансового регулювання Україна стикається з подвійним викликом: з одного боку — необхідність імплементації європейських директив, з іншого — потреба врахування реального рівня розвитку внутрішніх фінансових інститутів. У цьому контексті важливим є не лише копіювання норм ЄС, а й створення відповідних інституційних умов для їхнього впровадження. Наприклад, створення повноцінного інституту фінансового омбудсмена, розвиток фінансової освіти серед населення, підвищення кваліфікації регуляторів та стимулювання відповідального корпоративного управління в самих обігових інститутах.

Не менш важливо забезпечити ефективний нагляд з боку держави. Роль Національного банку України та НКЦПФР має бути посилена як в частині превентивного моніторингу, так і в частині захисту прав інвесторів на етапі врегулювання конфліктних ситуацій. Важливо, щоб регулювання було не

формальним, а дієвим, із чіткими механізмами відповідальності за порушення норм захисту прав інвестора [2, 3].

На завершення слід підкреслити, що повноцінний захист інвестора — це не лише питання нормативно-правових змін, а й питання довіри, культури, інституційної стійкості та спроможності держави забезпечити верховенство права у сфері фінансів. Без забезпечення цих передумов ринок обігових фінансових інститутів не зможе стати ефективним інструментом мобілізації внутрішніх інвестицій і відповідати стандартам фінансового простору ЄС.

Список літератури:

1. Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments (MiFID II).
2. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 19.06.2020 № 738-IX.
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Офіційні повідомлення та аналітичні матеріали. — 2023. — <https://www.nssmc.gov.ua>
4. OECD. Investor Protection in Capital Markets: Improving Transparency and Governance. OECD Publishing, 2022.